

CULTURA

DISTRITO CENTRO

El doctor de la UCO Rafael Blanco explica a alumnos de Las Esclavas la recuperación del alminar

El profesor ha desvelado que el derrumbe de los capiteles visigodos era "inminente", porque se estaban aguantando sólo "en un terrón de arena" degradado

 Explicación a los jóvenes la Torre-Alminar de la Iglesia de San Juan de los Caballeros

CORDOBAHOY

12/ENE/19 -13:48 **ACTUALIZADO:** 18/ENE/19 -15:05

A lo largo de esta semana, la Asociación Centro Histórico de Córdoba ha estado organizando una serie de charlas para los distintos niveles educativos del Colegio de Las Esclavas, al objeto de que conociesen en profundidad el proceso de

[Privacidad](#)

en un comunicado.

Las explicaciones basadas en la datación, características edilicias, distinción de épocas constructivas y evolución de la torre desde su concepción, pasando por torre campanario hasta llegar a nuestros días, han incidido en qué ha consistido la primera fase de restauración, las patologías que presentaba el monumento y qué criterios conservadores se han implementado. Todas esas explicaciones han corrido a cargo del arqueólogo y profesor de la Universidad de Córdoba (UCO), el doctor Rafael Blanco, como profesional directamente implicado en su proceso de rehabilitación.

Los estudiantes estuvieron atentos a las explicaciones que les desvelaban que los fustes y capiteles superiores son visigodos y que gracias a la restauración se han salvado de su precipitación al suelo que, además, "era inminente", pues se aguantaban en un terrón de arena debido a la degradación de la piedra, a lo que también ha ayudado "el pernicioso cemento con el que se intentó frenar su deterioro hace muchos años".

Por su parte, la Asociación Centro Histórico, representada con la presencia de su presidente, Rafael Martí, y su secretaria, Elena Lechuga, intervinieron para alentar la conciencia y responsabilidad de los futuros depositarios del patrimonio monumental cordobés, sobre el potencial que guarda para el desarrollo y creación de empleo para los cordobeses.

Así, se les ha conminado a ser unos ciudadanos "formados, comprometidos, perseverantes en el esfuerzo y con

córdobahoy

que distintas personas e instituciones se unan para dar lo mejor de sí y posibilitar que uno de los alminares más antiguos de la Península Ibérica esté a disposición del bienestar social, cultural y económico de los cordobeses.

Según el colectivo en su comunicado, "ha sido muy emocionante cuando desde el auditorio y en representación del conjunto de los alumnos de Educación Secundaria, se ha dado las gracias a la asociación por su labor para con el Alminar, máxime cuando los alumnos conviven junto a ese Bien de Interés Cultural (BIC) y han estado comprobando cómo, día a día, se iba desgranando a sus pies".

Durante la sesión se han podido contemplar las fotografías de la "fantástica escalera de caracol" que alberga en su interior, momento en que se levantaron voces desde el patio de butacas del salón de actos preguntando por qué no se podía entrar para disfrutarlo en plenitud.

[CORDOBA](#) [CULTURA](#) [UCO](#) [ALMINAR](#)

LO MÁS

VISTO

ACTUAL

SINIESTRO

Reabre un carril de la A-4 después de cuatro horas cortado en Córdoba por el accidente de un camión

VALLE DE LOS PEDROCHES

Evacuado en helicóptero un hombre de 49 años herido en una salida de vía de su vehículo en la A-422

Puente Genil

SANIDAD PRIVADA

El Hospital Quirónsalud Córdoba pone en marcha una innovadora consulta de Matrona de Embarazo

SUCESOS EN LA CAPITAL

Un detenido tras desmantelar una plantación de marihuana donde había más de 48 kilos de cogollos

MÁS EN CULTURA

...

CULTURA Y MEMORIA HISTÓRICA
El PSOE pide la retirada de fotos del dictador Franco de la exposición de Rafael de La-Hoz en Vimcorsa
 CORDOBAHOY

...

INVESTIGACIÓN Y NATURALEZA
Hallan en lémures europeos un parásito que podría ser mortal y que también afecta a las personas
 CORDOBAHOY

...

CULTURA Y TEATRO

...

CULTURA Y RELIGIÓN

CÓRDOBAHOY

CORDOBAHOY

...

CULTURA Y GASTRONOMÍA

Más de 25 locales participan en la Ruta Gastronómica Virgen Extra con tapas y platos exclusivos

CORDOBAHOY

...

GRAN TEATRO

Paz Vega y Dani Rovira, entre los invitados a la Gala de los IV Premios Carmen

CORDOBAHOY

...

CULTURA Y MODA

Córdoba se promociona como destino turístico en Simof y en la Alta Velocidad con la moda...

CÓRDOBAHOY

...

MUNDO ANTIGUO

La teledetección confirma la importancia de una cantera cordobesa para la Antigüedad...

CORDOBAHOY

SÍGUENOS

SECCIONES

+CÓRDOBAHOY INFO

Privacidad

GENTE

OPINION

INTERÉS

EDITA: **CÓRDOBA HOY**

DIRECTORA: **YOLANDA PEDROSA**

 LUCENAhoy

subbéticahoy

[Inicio](#) | [Contacto](#)